

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846549>

УДК 533.6.011

**МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ УПРАВЛЯЕМОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА**

Чан Мань Туан,

Военный научный технологический институт,
100000, 17 Хоанг Шан, Ханой, Вьетнам

Буй Ван Тиен,

Технический университет им. Лэ Куй Дона,
100000, 236 Хоанг Куок Вьет, Ханой, Вьетнам

Аннотация: Представлены результаты решения задачи многокритериальной оптимизации параметров несущих поверхностей одноканально управляемого летательного аппарата (ЛА). Оптимизируемыми параметрами являются формы в плане несущих поверхностей, их расположение на корпусе ЛА. Целевыми функциями, выбранными для оптимизации, являются аэродинамическое качество, запас статической устойчивости и управляемость ЛА. Описывается алгоритм оптимизации параметров проектирования по методу исследования пространства параметров. Определены оптимальные варианты параметров проектирования в зависимости от приоритета целевых функций.

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, несущая поверхность, летательный аппарат, метод исследования пространства параметров, кривая Парето

**THE MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF
THE LIFTING SURFACES OF CONTROLLED VEHICLE**

Tran Manh Tuan,

Academy of Military Science and Technology,
100000, 17 Hoang Sam, Hanoi, Vietnam

Bui Van Tien,

Le Quy Don Technical University,
10000, 236 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam

Annotation: The results of solving the problem of the multi-objective optimization of the parameters of the lifting surfaces of a single-channel controlled vehicle are presented. The parameters to be optimized are the shape of the lifting surfaces and their location on the vehicle body. The target functions selected for optimization are lift to drag ratio, static stability margin and vehicle controllability in automatic control mode. An optimization algorithm by the method of parameter space investigation is described. The optimal options for the design parameters are determined depending on the priority of the target functions.

Keywords: multi-objective optimization, lifting surface, vehicle, method of parameter space investigation, Pareto distribution

Введение. Задачи по оптимизации аэродинамической конфигурации могут быть разделены на две основные группы. Задача об оптимизации формы тела изучается чисто с точки зрения аэродинамики. В этих исследованиях в качестве целевой функции часто выбираются аэродинамические характеристики ЛА, такие как максимальный коэффициент аэродинамического качества, минимальное сопротивление, максимальная подъемная сила. Типичными исследованиями по этой группе являются [1-5]. Помимо ограничений по параметрам проектирования, наиболее часто используемым ограничением является запас статической устойчивости.

Вторая группа исследований представляет собой сочетание расчета аэродинамических коэффициентов ЛА с решением задачи моделирования динамики полета. В этой группе исследований выбранной целевой функцией являются коэффициент аэродинамического качества, максимальная дальность полета, манёвренность ЛА, запас статической устойчивости и управляемость ЛА. К этой группе задач относятся работы [6-12].

Алгоритмы, используемые для оптимизации аэродинамической формы ЛА, весьма разнообразны. Среди них – группа алгоритмов случайного поиска, основанных на описании естественных законов, таких как генетические алгоритмы (ГА) [2, 9-12]; алгоритм роя частиц (PSO) [13]; метод спуска [3, 6, 7]; метод оптимизации Монте-Карло [1].

Ниже рассмотрена оптимизация параметров несущих поверхностей управляемого ЛА с использованием метода, изложенного авторами И.М. Соболев, Р.Б. Статниковым в [14]. При этом расчет аэродинамических характеристик ЛА проводится одновременно с моделированием динамики полета для выбора параметров несущих поверхностей, обеспечивающих требования целевых функций и удовлетворяющих наложенными ограничениями. Расчёт аэродинамических коэффициентов ЛА проводится с

помощью программы Missile Datcom [15]. Программа моделирования динамики полета ЛА построена в Matlab Simulink [16].

1. Постановка задачи.

При проектировании нового или при совершенствовании управляемого ЛА необходимо выбрать такую форму аэродинамической компоновки, которая обеспечивает способность управления ЛА на различных дальностях в соответствии с техническими требованиями.

Объект исследования работы представляет собой одноканально управляемый ЛА, вращающийся вокруг продольной оси, с использованием трехточечного метод наведения.

Управляющая сила создается за счет отклонения струи двигателя. Во время полета от стартовой установки ЛА всегда вращается вокруг продольной оси. Управляющая сила создается соплами маршевого двигателя ЛА, отклоняющимися в одну сторону в соответствии с частотой управляющего сигнала. Для вращающегося вокруг продольной оси ЛА управляющая сила усредняется по каждому обороту. Принято понятие эквивалентного угла отклонения струи δ_6 , который пропорционален усреднённой по каждому обороту управляющей силе.

Рисунок 1 – Оптимизируемые параметры компоновки ЛА

Общая компоновка исследуемого ЛА показана на рисунке 1. Предполагается, что размеры корпуса сохраняются неизменными. Размах задней несущей поверхности, которая представляет собой параллелограмм с хордами одинаковой длины, равными b_{k2} , не изменяется. Задача оптимизации заключается в выборе параметров передней и задней несущих поверхностей, показанных на рисунке 1. Эти параметры записываются в форме следующим образом:

$$A(L_{k1}, X, b_{01}, b_{k1}, x_a, L_{e1}, L_{e2}, L_{e3}, b_{k2})$$

Задача оптимизации конструктивных параметров аэродинамического компоновки ЛА формулируется следующим образом: при заданных массе, центре тяжести ЛА, управляющей силе двигателя и параметрах управления определить оптимальный вариант конструктивных параметров ЛА в пределах $\bar{x}_{\min} \leq \bar{x} \leq \bar{x}_{\max}$ так, чтобы удовлетворялись все ограничения [17,18] и целевые функции достигали экстремума. Ограничениями исследуемого ЛА являются:

– собственная частота колебания в продольной плоскости: собственная частота колебания ЛА в продольной плоскости при минимальной скорости полета должна быть больше минимального значения:

$$f_z = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m_z^\alpha \rho V_{\min}^2}{J_z} S_M L_{ref}} \geq f_{z\min} = 1,5 \text{Гц}$$

– частота вращения вокруг продольной оси должна быть не меньше чем в 2 раза собственной частоты колебания во всем диапазоне скоростей для исключения резонанса:

$$f_x \approx 2\pi \frac{m_x^\gamma \gamma}{m_x^{\omega_x}} \geq 2f_z$$

– максимальное значение частоты вращения ограничено максимальной рабочей частотой f_{mp} рулевого тракта:

$$f_x \leq f_{mp} / 4$$

– нормальная перегрузка ЛА $n_{y\min}$ при самой малой скорости должна быть больше минимального значения перегрузки n_{\min} :

$$n_{y\min} \approx \frac{\rho V_{\min}^2}{2} \frac{S_M}{mg} \left(\frac{m_z^\delta}{m_z^\alpha} c_y^\alpha - c_y^\delta \right) \delta_{\max} \geq n_{\min} = 1,1$$

Оптимизируемыми целевыми функциями являются аэродинамическое качество, запас статической устойчивости и управляемость ЛА при автономном режиме полета.

В качестве целевой функции Φ_1 выбирается отношение коэффициента лобового сопротивления к коэффициенту подъемной силы:

$$\Phi_1 = \frac{C_x}{C_y}$$

Целевая функция в качестве запаса статической устойчивости определяется отношением:

$$\Phi_2 = \frac{L_{ref}}{x_F - x_T}$$

Управляемость ЛА определяется как его реакция на команду управления. Для ЛА с использованием маршевого двигателя управляемость определяется как отношение балансировочного угла атаки α_δ к эквивалентному углу отклонения струи δ_δ [11]:

$$K_{упр} = \frac{\alpha_\delta}{\delta_\delta}$$

Целевая функция в качестве управляемости ЛА определяется отношением:

$$\Phi_3 = \frac{1}{K_{упр}} = \frac{\delta_\delta}{\alpha_\delta}$$

Задача оптимизации заключается в том, что из доступных вариантов параметров проектирования нужно найти оптимальный вариант, обеспечивающий выбранные ограничения и экстремум целевых функций.

2. Метод оптимизации.

Используется метод исследования пространства параметров [14] для оптимизации аэродинамической компоновки управляемого ЛА.

Координаты точек $A^i(x_1^i, x_2^i, \dots, x_8^i)$ определяется по формуле:

$$x_j^i = x_{j\min} + (x_{j\max} - x_{j\min})q_{i,j} \quad (i = 1, 2, \dots, N; j = 1, 2, \dots, 8),$$

где i – порядковый номер расчетной точки;

j – порядковый номер оптимизируемого параметра проектирования A .

Коэффициенты $q_{i,j}$ рассчитываются по формуле [14]:

$$q_{i,j} = \sum_{k=1}^m 2^{-k+1} \left\{ \frac{1}{2} \sum_{l=k}^m \left[2 \{ i 2^{-l} \} \right] \left[2 \{ r_j^{(l)} 2^{k-1-l} \} \right] \right\}$$

$$m = 1 + \left[\frac{\ln i}{\ln 2} \right],$$

где

Квадратные $[\]$ и фигурные $\{ \}$ скобки означают соответственно целую и дробную части содержимого этих скобок. Значения $r_j^{(l)}$ можно найти по j и l в Приложении 1 работы [14].

Структурная схема алгоритма оптимизации по методу исследования пространства параметров показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма оптимизации по методу исследования пространства параметров

Значения аэродинамических коэффициентов ЛА, соответствующих каждому варианту, рассчитывается с помощью программы Missile Datcom. После этого она была помещена в математическую модель для решения задачи моделирования динамики полета в Matlab Simulink при различных дальностях полета. При анализе результатов параметров траектории ЛА исключены варианты, не удовлетворяющие ограничениям.

Множество решений, удовлетворяющих всем ограничениям, называется множеством приемлемых точек и обозначается D . Каждая точка множества D соответствует точке, координата которой является значением целевых функций в пространстве критериев.

В случае, если множество D пусто (нет точки, удовлетворяющей всем ограничениям), то необходимо вернуться к настройке ограничений параметров проектирования (например, расширение пространства поиска) или даже необходимо ослабить требования к функции ограничения.

Таким образом, варианты проектирования, относящиеся к множеству приемлемых точек D – это те, которые удовлетворяют основным требованиям при проектировании. Из этого множества точек выбирается оптимальный вариант проектирования. Наиболее часто используемый традиционный метод – это взвешенный метод. При этом, суммарная целевая функция строится на основе целевых функций по алгебраической формуле:

$$\Phi = \sum_{v=1}^k c_v \Phi_v(A)$$

где c_v – коэффициенты приоритета v -й целевой функции; $\Phi_v(A)$ – целевая функция;

k – количество оптимизируемых целевых функций. Сумма коэффициентов приоритета должна удовлетворять:

$$\sum_{v=1}^k c_v = 1$$

Значения суммарной целевой функции для приемлемых точек множества D сортируются в порядке возрастания. Минимальное значение суммарной целевой функции соответствует лучшему варианту проектирования.

Другой метод решения задач оптимизации – найти кривую Парето. Суть метода состоит в построении кривых Парето в пространстве критериев. Все точки на кривой Парето оптимальны в некотором смысле. По кривой Парето можно выбрать подходящий вариант проектирования. Кривая Парето

в задаче, решаемой методом исследования пространства параметров, представляет собой линию, соединяющую точки Парето.

Определение множества точек Парето из множества D выполняется следующим образом: пусть множество D состоит из N' приемлемых точек с порядковым номером i' . Выбирается некоторая точка $A^{i'1}$ из множества D . Сравнивая ее со всеми остальными точками из D и удаляем все точки, которые определено уступают $A^{i'1}$ (т.е. те точки, значение целевой функции которых больше значения целевой функции в точке $A^{i'1}$). Здесь задача заключается в минимизации целевой функции. Затем из оставшихся точек мы выбираем невыбранную точку, например $A^{i'2}$, пометим ее и продолжаем сравнивать ее со всеми оставшимися точками (включая точки $A^{i'1}$) и удаляем все точки, уступающие $A^{i'2}$ и так процесс повторяется. После конечного числа итераций остается только определенное множество точек, которое называется эффективным и представляет собой кривую Парето.

3. Результат решения.

Проводится поиск оптимального варианта параметров аэродинамической компоновки ЛА, показанной на рисунке 1. Начальная точка поиска ($i = 1$) с координатами (параметрами проектирования) показывается в таблице 1. В данной таблице также показаны нижний и верхний предел поиска для каждого параметра.

Таблица 1 – Пределы параметров проектирования

	L_{k1}	X_1	b_{01}	b_{k1}	x_a	L_{e1}	L_{e2}	L_{e3}	b_{k2}
Единица	мм	градус	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
$i = 1$	85	5	65	35	7.5	720	770	792	160
$x_{j \min}$	75	0	50	10	0	710	760	782	150
$x_{j \max}$	95	10	80	60	15	730	780	802	170

Проведен расчет для $N = 1024$ тестовых вариантов в поисковом пространстве параметров проектирования. По результатам анализа параметров траектории движения ЛА получается $N' = 885$ точек, удовлетворяющих всем ограничениям (множество приемлемых точек D).

Из множества приемлемых точек D взвешенным методом выбирается оптимальный вариант, который дает минимум суммарной целевой функции. Для управляемого ЛА коэффициент приоритета целевой функции в качестве управляемости выбирается $c_3 = 0,5$; коэффициент приоритета целевой функции в качестве устойчивости $c_2 = 0,3$; коэффициент приоритета целевой функции в качестве аэродинамического качества $c_1 = 0,2$. Тогда суммарная целевая функция записывается следующим образом:

$$\Phi = 0,2\Phi_1 + 0,3\Phi_2 + 0,5\Phi_3$$

Проведя вычисление значения суммарной целевой функции Φ для 885 вариантов параметров проектирования, принадлежащих множеству D , получено решение с наименьшим значением суммарной целевой функции Φ при $i = 512$. Координаты данной точки показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Оптимальные варианты параметров проектирования

i	L_{k1}	X₁	b₀₁	b_{k1}	x_a	L_{e1}	L_{e2}	L_{e3}	b_{k2}	Φ
Единица	мм	đø	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
1	85	5	65	35	7.5	720	770	792	160	
255	94,9 2	0,0 4	73,0 9	39,1 0	8,61	717, 42	766, 17	788, 64	169, 92	Φ ₁ , Φ ₃ mi n
656	75,7 2	7,1 8	67,2 6	26,8 5	4,26	729, 47	766, 93	785, 46	169, 00	Φ ₂ mi n
512	75,0 2	7,5 3	71,1 2	59,4 6	11,1 2	728, 14	772, 01	785, 07	153, 30	Φ mi n

Среди всех приемлемых точек множества D интересуются точки, в которых каждая целевая функция достигала минимального значения. В таблице 2 также указаны координаты данных точек. Точка $i = 255$ дает минимальное значение целевой функции Φ_1 ($\Phi_{1min} = 0,9276$) и минимальное значение целевой функции Φ_3 ($\Phi_{3min} = 0,7556$). Точка $i=656$ соответствует минимуму целевой функции Φ_2 ($\Phi_{2min} = 1,9417$).

Значения целевых функций в начальной точке $i = 1$ и в точках минимума целевых функций показаны таблице 3.

Таблица 3 – Оптимальные варианты параметров проектирования

i	Φ₁	Φ₂	Φ₃	Φ	Целевая функция
1	0,9643	3,3784	1,1003	1,7565	Начальный вариант
255	0,9276	6,2893	0,7656	2,4551	Φ ₁ , Φ ₃ min
656	0,9634	1,9417	1,5757	1,5630	Φ ₂ min
512	0,9950	2,2173	1,3570	1,5427	Φ min

Из данных таблицы 3 можно сделать следующее заключение:

1. При варианте $i = 255$ целевые функции Φ_1 , Φ_3 достигали минимума, а значение функции Φ_2 почти в 2 раза больше ее значения в начальной точке $i = 1$. Значение суммарной целевой функции Φ в этом случае больше ее значения в начальной точке $i = 1$. Т.е. при максимальном аэродинамическом качестве (максимальной дальности полета) ЛА имеет лучшую управляемость, но запас устойчивости очень низкий.

2. При варианте $i = 656$ ЛА имеет лучший запас устойчивости, но при этом управляемость ЛА очень плохая, аэродинамическое качество немного лучшее, чем при начальном варианте.

3. Вариант $i = 512$ дает минимум суммарной целевой функции Φ . При этом ЛА имеет запас устойчивости больше начального варианта, а аэродинамическое качество и управляемость немного хуже начального варианта.

Среди исследуемых целевых функций, целевые функции в качестве запаса устойчивости и управляемости противоречивы. Для изучения их зависимости построена кривая Парето при исследовании этих двух целевых функций. На рисунке 3 кривая Парето построена на основании точек Парето.

Рисунок 3 – Отображение приемлемых точек в пространстве критериев и кривая Парето

На основании кривой Парето можно выбрать вариант проектирования, который гармонизирует взаимосвязь между устойчивостью и управляемостью ЛА. На рисунке 3 точка А – это точка, в которой ЛА наиболее статически устойчив; точка В – это точка, в которой ЛА наиболее управляем.

4. Заключение.

В данной работе представлены методика и результаты оптимального выбора конструктивных параметров несущих поверхностей для одноканально управляемого ЛА. В зависимости от приоритета каждой целевой функции в задаче многокритериальной оптимизации может быть выбран подходящий вариант проектирования.

Метод исследования пространства параметров проектирования используется для решения задач оптимизации с множеством оптимизируемых параметров, множеством ограничений, множеством целевых функций, включая ограничения и целевые функции, которые не могут быть представлены в явном виде. Этот метод позволяет оценить и наглядно выбрать вариант проектирования, подходящий для определенного приоритета каждой целевой функции.

Список литературы

- [1] Ahmed Z.A. Aerodynamic shape optimization of supersonic missiles using Monte-Carlo. / Z.A. Ahmed, H.K. Ayman, M.A. Ayman. // International Journal of Engineering. – 2016. V4. 7-15 p.
- [2] Anderson M.B. Missile aerodynamic shape optimization using genetic algorithms. / M.B. Anderson, J.E. Burkhalter, R.M. Jenkins. // Journal of Spacecraft and Rockets. – 2000. № 37(5). 663-669 p.
- [3] An adjoint based aerodynamic shape optimization methodology for fairing systems. / M. Colonno, F. Palacios, T.D. Economou, A.K. Lonkar, J.J. Alonso. // In 31st AIAA Applied Aerodynamics Conference. – 2013. 2649 p.
- [4] Лапыгин В.И. О формах тел с максимальным аэродинамическим качеством в сверхзвуковом потоке. / В.И. Лапыгин, Г.Е. Якунина. // Прикладная математика и механика. – 2009. Т. 73. № 5. 717-730 с.
- [5] Крайко А.Н. К построению оптимальных тел в рамках моделей локального взаимодействия. / А.Н. Крайко, Г.Е. Якунина. // Прикладная математика и механика. – 2008. Т. 72. № 1. 44-49 с.
- [6] Feyzioğlu E. Roll characteristics and shape optimization of the free-to-rotate tail-fins on a canard-controlled missile. / E. Feyzioğlu; Doctoral Dissertation, Middle East Technical University. – 2014.
- [7] Omer T. Optimal external configuration design of unguided missiles. / T. Omer, E. Veysi. // Journal of Spacecraft and Rockets. – 1998. Vol. 3. No.3. 312 p.

[8] Riddle D.B. Genetic-algorithm optimization of liquid-propellant missile systems. / D.B. Riddle, R.J. Hartfield, J.E. Burkhalter, R.M. Jenkins. // Journal of Spacecraft and Rockets. – 2009. № 46. 151-159 p.

[9] Tanil Ç. External configuration optimization of missiles in conceptual design. / Ç. Tanil, B.E. Platin, G. Yazicioğlu. // AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference. – 2009. 14 p.

[10] Aerodynamic structural missile fin optimization. / N. Vidanović, B. Rašuo, G. Kastratović, S. Maksimović, D. Ćurčić, M. Samardžić. // Aerospace Science and Technology. – 2017. № 65. 26-45 p.

[11] Runduo C. Multi-objective optimization of the aerodynamic shape of a long-range. / C. Runduo, Z. Xiaobing. // Structural and Multidisciplinary Optimization. – 2018. vol. 57. 1779-1792 p.

[12] Yang Y.R. Aerodynamic shape optimization system of a canard-controlled missile using trajectory dependent aerodynamic coefficients. / Y.R. Yang, S.K. Jung, T.H. Cho, R.S. Myong. // Journal of Spacecraft and Rockets. – 2012. № 49(2). 243-249 p.

[13] Xia C.C. Particle swarm optimization of aerodynamic shapes with nonuniform shape parameter based radial basis function. / C.C. Xia, T.T. Jiang, W.F. Chen. // Journal of Aerospace Engineering. – 2016. № 30(3). 04016089. 12 p.

[14] Соболев И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. / И.М. Соболев, Р.Б. Статников. – М.: Наука, 2006. 110 с.

[15] Rosema C. Missile Datcom User's Manual – 2014 Revision. / C. Rosema, J. Doyle, W. Blake. // Flight Dynamics Directorate, Wright Patterson Air Force Base (OH), Air Force Research Laboratory (US), Technical Report AFRL-RQ-WP-TR-2014-0281. – 2014.

[16] Simulink Getting Started Guide – MathWorks – MATLAB and Simulink. MathWorks Matlab R2015.

[17] Коростелева О.П. Теоретические основы проектирования ствольных управляемых ракет. / О.П. Коростелева. – Киев: Defense Express Library, 2007. 446 с.

[18] Кашин В.М. Основы проектирования переносных зенитных ракетных комплексов. / В.М. Кашин, А.Л. Лифиц, М.И. Ефремов. – М: Изд. МГТУ им. Баумана, 2014. 227 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ahmed Z.A. Aerodynamic shape optimization of supersonic missiles using Monte-Carlo. / Z.A. Ahmed, H.K. Ayman, M.A. Ayman. // International Journal of Engineering. – 2016. V4. 7-15 p.

- [2] Anderson M.B. Missile aerodynamic shape optimization using genetic algorithms. / M.B. Anderson, J.E. Burkhalter, R.M. Jenkins. // *Journal of Spacecraft and Rockets*. – 2000. No. 37 (5). 663-669 p.
- [3] An adjoint based aerodynamic shape optimization methodology for fairing systems. / M. Colonna, F. Palacios, T.D. Economou, A.K. Lonkar, J.J. Alonso. // In 31st AIAA Applied Aerodynamics Conference. – 2013.2649 p.
- [4] Lapygin V.I. On the shapes of bodies with maximum aerodynamic quality in a supersonic flow. / IN AND. Lapygin, G.E. Yakunin. // *Applied Mathematics and Mechanics*. – 2009. T. 73. No. 5. 717-730 p.
- [5] Kraiko A.N. On the construction of optimal bodies within the framework of local interaction models. / A.N. Kraiko, G.E. Yakunin. // *Applied Mathematics and Mechanics*. – 2008. T. 72. No. 1. 44-49 p.
- [6] Feyzioglu E. Roll characteristics and shape optimization of the free-to-rotate tail-fins on a canard-controlled missile. / E. Feyzioglu; Doctoral Dissertation, Middle East Technical University. – 2014.
- [7] Omer T. Optimal external configuration design of unguided missiles. / T. Omer, E. Veysi. // *Journal of Spacecraft and Rockets*. – 1998. Vol. 3.No.3. 312 p.
- [8] Riddle D.B. Genetic-algorithm optimization of liquid-propellant missile systems. / D.B. Riddle, R.J. Hartfield, J.E. Burkhalter, R.M. Jenkins. // *Journal of Spacecraft and Rockets*. – 2009. No 46. 151-159 p.
- [9] Tanil Ç. External configuration optimization of missiles in conceptual design. / Ç. Tanil, B.E. Platin, G. Yazicioğlu. // *AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference*. – 2009. 14 p.
- [10] Aerodynamic structural missile fin optimization. / N. Vidanović, B. Rašuo, G. Kastratović, S. Maksimović, D. Ćurčić, M. Samardžić. // *Aerospace Science and Technology*. – 2017. No. 65. 26-45 p.
- [11] Runduo C. Multi-objective optimization of the aerodynamic shape of a long-range. / C. Runduo, Z. Xiaobing. // *Structural and Multidisciplinary Optimization*. – 2018. Vol. 57. 1779-1792 p.
- [12] Yang Y.R. Aerodynamic shape optimization system of a canard-controlled missile using trajectory dependent aerodynamic coefficients. / Y.R. Yang, S.K. Jung, T.H. Cho, R.S. Myong. // *Journal of Spacecraft and Rockets*. – 2012. No. 49 (2). 243-249 p.
- [13] Xia C.C. Particle swarm optimization of aerodynamic shapes with nonuniform shape parameter based radial basis function. / C.C. Xia, T.T. Jiang, W.F. Chen. // *Journal of Aerospace Engineering*. – 2016. No. 30 (3). 04016089. 12 p.
- [14] Sobol I.M. The choice of optimal parameters in problems with many criteria. / I.M. Sobol, R.B. Statnikov. – M : Science, 2006. 110 p.
- [15] Rosema C. Missile Datcom User's Manual – 2014 Revision. / C. Rosema, J. Doyle, W. Blake. // *Flight Dynamics Directorate, Wright Patterson Air Force*

Base (OH), Air Force Research Laboratory (US), Technical Report AFRL-RQ-WP-TR-2014-0281. – 2014.

[16] Simulink Getting Started Guide – MathWorks – MATLAB and Simulink. MathWorks Matlab R2015.

[17] Korosteleva O.P. Theoretical foundations for the design of barreled guided missiles. / O.P. Korosteleva. – Kiev: Defense Express Library, 2007. 446 p.

[18] Kashin V.M. Fundamentals of designing portable anti-aircraft missile systems. / V.M. Kashin, A.L. Lifits, M.I. Efremov. – M: Ed. MSTU them. Bauman, 2014. 227 p.

© Чан Мань Туан, Буй Ван Тиен, 2021

Поступила в редакцию 8.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Чан Мань Туан, Буй Ван Тиен, Многокритериальная оптимизация параметров несущих поверхностей управляемого летательного аппарата // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 38-51. URL: <https://ip-journal.ru/>